

SECAI

Sustainable heating through Edge-Cloud-based AI systems (Nachhaltige Heizungssteuerung durch Edge-Cloud basierte KI-Systeme)

Kurzbeschreibung

Steigende Energiekosten und gesetzliche Vorgaben zur Senkung der Treibhausgasemissionen bringen die Wohnungswirtschaft in Zugzwang: Sie braucht Lösungen, um bestehende Heizsysteme auch ohne langwierige energetische Sanierungen effizienter, transparenter und klimafreundlicher betreiben zu können. Dafür hat SECAI ein Edge-Cloud-basiertes KI-System zur dezentralen Heizungssteuerung entwickelt, mit dem sich Energieverbrauch und Heizkosten in Mehrfamilienhäusern deutlich reduzieren lassen.

Angangslage

Die Wärmeerzeugung in Mehrfamilienhäusern ist durch hohen Energieverbrauch und fossile Heizsysteme geprägt. Energetische Sanierungen sind wirksam, aber kosten- und zeitintensiv und für viele Wohnungsunternehmen kurzfristig kaum umsetzbar. Gleichzeitig fehlt im laufenden Betrieb häufig die Möglichkeit, den tatsächlichen Wärmebedarf der Mietenden systematisch zu erfassen und in die zentrale Heizungsregelung einzubeziehen. Übliche Heizsysteme berücksichtigen weder Nutzungsverhalten noch weitere relevante Einflussfaktoren wie Sonneneinstrahlung oder Gebäudeausrichtung. Dadurch bleiben erhebliche Optimierungspotenziale unerschlossen, obwohl die erforderlichen Nutzungs- und Betriebsdaten grundsätzlich vorhanden sind.

Ergebnisse

SECAI hat eine KI-basierte, herstellerunabhängige Lösung zur automatisierten und vorausschauenden Heizungssteuerung für Mehrfamilienhäuser entwickelt und iterativ über zwei Heizperioden hinweg in realen Wohngebäuden getestet. Die Auswertungen zeigen, dass sich allein durch die bedarfsgerechte Absenkung der Vorlauftemperatur Einsparungen im bis zu zweistelligen Prozentbereich erzielen lassen. Dies ermöglicht kurzfristig eine deutliche Reduktion des Energieverbrauchs, ohne in die Bausubstanz einzugreifen. Darüber hinaus bietet SECAI eine objektive Entscheidungsgrundlage für weiterführende Investitionen, indem es belastbare Informationen über die tatsächlichen Anforderungen liefert.

Die Projektpartner haben KI-Modelle trainiert, die den individuellen Wärmebedarf einzelner Wohneinheiten berücksichtigen und daraus eine bedarfsgerechte Steuerung des Wärmeerzeugers ableiten. Ein zentrales Ergebnis ist die vorausschauende Anpassung der Heizungssteuerung, die Wetterprognosen mit mehreren Einflussgrößen (u. a. Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Gebäudeausrichtung) zusammenführt und so deutlich präzisere Grundlagen bietet als heutige Standardlösungen mit einfachen Außensensoren. Auf dieser Basis lassen sich wiederkehrende Effizienzverluste identifizieren, die im klassischen Betrieb oft verborgen bleiben, etwa zu hohe Vorlauftemperaturen oder eine

Heizungssteuerung, die nicht gut auf das Gebäude und die tatsächliche Nutzung abgestimmt ist und deshalb häufig zum falschen Zeitpunkt oder mit zu hoher Leistung arbeitet. Durch die Nutzung von Edge-Technologie bleiben die Daten auf dem Edge-Device, also sozusagen in der Wohnung, was eine datenschutzkonforme und von den Nutzenden akzeptierte Lösung ermöglicht. Die semantische Modellierung von Heizregelkreisen im Projekt legt den Grundstein für einen weitreichenden Einsatz von KI zur Heizoptimierung im Wohnbestand, trotz der vorherrschend dezentral gesteuerten und heterogenen Heizungsinstallationen.

Zusätzlich wurde die SECAI-App realisiert, mit der das Projekt aktiv die Wohnenden anspricht. Über automatisierte Analysen und Nudging-Mechanismen in Form von verständlichen Empfehlungen und Voreinstellungen fördert die App ein klimafreundlicheres und kostensparendes Heizverhalten. In einem Praxistest wurde die App von Mietenden einer Wohnungsgesellschaft sehr positiv angenommen.

Verwertungsperspektiven

Die in SECAI entwickelten Lösungen eignen sich insbesondere für die Wohnungswirtschaft, die ihre Bestände mit vergleichsweise geringem Investitionsaufwand nachrüsten möchte. Im Projekt wurde ein Whitepaper erarbeitet, das die Potenziale, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren intelligenter Heizsysteme aufzeigt. Interessierte können sich [hier](#) informieren. Die im Projekt entwickelten, herstelleroffenen Dienste zur vorausschauenden autonomen Regelung der Zentralheizung werden in eine bereits bestehende Plattform für digitale Gebäude integriert. Ergänzend wird die Weiterentwicklung der SECAI-App zur Marktreife geprüft.

Laufzeit:

01.12.2022 bis 31.05.2026

Konsortium

Strategion GmbH (Konsortialführer), Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Goethe Universität Frankfurt, GSW Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg mbH, Forschungsvereinigung Elektrotechnik beim ZVEI e.V., wibutler, UBIMET (Österreich)

Ansprechpartner:

Dr. Florian Remark
florian.remark@strategion.de

<https://www.secai-energy.de/>